

Technologie MetalRem Cr– aplikace odpadního materiálu z obrábění tvárné litiny v kombinaci s organickým substrátem pro odstranění šestimocného chromu a dalších (polo)kovů z podzemních vod in situ

Z_{tech} – Ověřená technologie

AUTOŘI: Ing. Ondřej Lhotský, Ph.D., Ing. Zuzana Vaňková Ph.D., prof. Michael Komárek, RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D., prof. Steinar Raaen, Kuria Ndungu Ph.D.

Název v anglickém jazyce:	Pilot test of metal(loid)s in situ immobilization in a contaminated aquifer
Interní identifikační číslo:	OT-1-981 172
Rok uplatnění výsledku:	2023
Evidenční číslo projektu:	TO01000170 20701 (dle Frascati manuálu)
Kód oboru:	
Klíčová slova:	ISCR, anaerobic bioremediation, hexavalent chromium, in-situ, groundwater remediation, low permeability
Rozdělení práv k výsledku:	DEKONTA, a.s. 20 % Česká zemědělskou univerzita v Praze 20 % Univerzita Karlova 20 % Norwegian University of Science and Technology 20 % Norwegian Institute for Water Research 20 %
Datum:	20. listopadu. 2023

Anotace v českém jazyce:

Technologie MetalRem Cr je určena k sanaci horninového prostředí kontaminovaného šestimocným chromem a případně dalšími (polo)kovy s využitím kombinované aplikace odpadních částic litinových pilin jakožto materiálu pro in situ chemickou redukci (ISCR) a glycerolu pro podporu růstu anaerobních bakterií. Kombinovaná aplikace nulamocného železa a organického substrátu přináší synergické efekty pro obě metody. Díky aplikaci nulamocného železa dochází k rychlému poklesu Eh podzemní vody, spotřebě kyslíku a odstranění části Cr^{6+} , jehož vysoké koncentrace mohou být toxické pro růst mikroorganismů. Při těchto procesech dochází k oxidaci části dodaného Fe^0 na Fe^{3+} . Díky rychlému nastolení anaerobních podmínek ve zvodni, způsobených aplikací Fe^0 , dochází k výrazně rychlejšímu růstu anaerobních bakterií než v případě, kdy by Fe^0 aplikováno nebylo. Při použití makročásteček Fe^0 v podobě litinových pilin je navíc eliminován dočasný toxický efekt aplikace Fe^0 , který zpravidla doprovází aplikaci výrazně reaktivnějších nano, či mikro částic Fe^0 . Díky navazující bakteriální aktivitě je pak zoxidované Fe^{3+} redukováno na Fe^{2+} , které je ve většině jeho forem silně reaktivní a rychle reaguje s přítomným Cr^{6+} . Aplikované Fe^0 je tak díky bakteriální aktivitě „znovu-využito“. Tento cyklus navíc může probíhat opakovaně, v podstatě do doby, kdy dojde k vyčerpání veškerého organického uhlíku a poklesu mikrobiální aktivity.

Anotace v anglickém jazyce:

The MetalRem Cr technology is designed for the remediation of aquifers contaminated with hexavalent chromium and possibly other metal(loids), using the combined application of waste cast iron sawdust as a material for in situ chemical reduction (ISCR) and glycerol to support the growth of anaerobic bacteria. The combined application of zerovalent iron and organic substrate brings synergistic effects for both methods. The application of zerovalent iron leads to a rapid decrease in the groundwater Eh, oxygen consumption, and removal of part of Cr^{6+} , whose high concentrations can be toxic to microbial growth. During these processes, a portion of the supplied Fe^0 is oxidized to Fe^{3+} . Due to the rapid establishment of anaerobic conditions in the groundwater caused by the application of Fe^0 , there is a significantly faster growth of anaerobic bacteria compared to the case where Fe^0 is not applied. When using macroscopic Fe^0 particles in the form of cast iron fines, the temporary toxic effect of Fe^0 application, which usually accompanies the application of more reactive nano- or micro-sized Fe^0 particles, is eliminated. Due to subsequent bacterial activity, Fe^{3+} is reduced to Fe^{2+} , which in most of its forms is highly reactive and rapidly reacts with the present Cr^{6+} . The applied Fe^0 is thus "reused" thanks to bacterial activity. This cycle can also occur repeatedly, essentially until the depletion of all organic carbon and a decrease in microbial activity.

Technické parametry:

Ověřená technologie spočívá v provedení pneumatického štěpení horninového prostředí, které probíhá pomocí injektáží plynné fáze ve formě tlakového vzduchu, následném vyplnění vytvořených puklin sanační suspenzí s obsahem odpadních litinových pilin, které brání jejich zpětnému uzavření a současně fungují jako redukční činidlo, a následný zásak glycerolu pro podporu růstu autochtonních anaerobních mikroorganismů. Ověření technologie proběhlo na lokalitě Duchcov.

Ekonomické parametry:

Technologie MetalRem Cr přináší oproti stávajícím technologiím navýšení účinnosti sanace horninového prostředí v málo propustných/silně heterogenních nezpevněných sedimentech kontaminovaných šestimocným chromem a případně dalšími (polo)kovy tím, že umožňuje využít synergického efektu in situ chemické redukce aplikací odpadních litinových pilin a podpory nepřímé anaerobní mikrobiální redukce aplikacemi glycerolu. Díky aplikaci odpadních litinových špon je sníženo použití environmentálních a ekonomických vkladů na využití činidlo, zatímco ostatní vklady (do výroby použitých zařízení, energií na provoz, dopravy atd.) zůstávají obdobné jako při využití alternativních technologií. Při porovnání s alternativní technologií využívající aplikací nanočástic nulamocného železa je tato technologie cca o 50 % méně nákladná (jak ekonomicky, tak environmentálně). Je jí ovšem možné aplikovat pouze na lokalitách, kde se kontaminace nenachází v rostlém horninového/skalního podloží.

Uplatnění ověřené technologie v praxi:

Technologie MetalRem Cr bude uplatněna v praxi společností DEKONTA, a.s. Dřetovice 109, 273 42, IČ: 25006096, DIČ: CZ25006096

Razítko, datum, podpis statutárního zástupce organizace

**Mgr. Karel
Petrželka**

Digitálně podepsal
Mgr. Karel
Petrželka
Datum: 2023.11.27
08:53:54 +01'00'

Přílohy:

Zpráva z provedeného pilotního testu imobilizace kovů in situ v kontaminované zvodni/ Protokol o ověření technologie

Podpisy autorů:

Ing. Ondřej Lhotský, Ph.D.

Ing. Zuzana Vaňková Ph.D.

prof. Michael Komárek

RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D.

prof. Steinar Raaen

Kuria Ndungu Ph.D.

**Průzkum a sanace
kontaminovaných
lokalit**

dekonta

**Zpráva z provedeného pilotního testu imobilizace
kovů in situ v kontaminované zvodni**

Protokol o ověření technologie

11/2023

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Identifikační
a kontaktní
údaje
zhotovitele:

DEKONTA a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
Kontaktní adresa: Volutová 2523, 158 00 Praha 5
IČ: 25006096
Tel.: + 420 235 522 252 - 3

Zpracoval:

Ing. Ondřej Lhotský, Ph. D. (samostatný řešitel)

Název

Zpráva z provedeného pilotního testu imobilizace kovů in situ v
kontaminované zvodni

Report from the pilot test of metal(loid)s in situ immobilization in a
contaminated aquifer

Zakázka:

Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s
ohledem na ekotoxikologické aspekty

Typ zprávy:

Protokol o ověření technologie

Schválila:

Ing. Petra Najmanová, Ph.D.

Vedoucí oddělení VaV

Kontroloval:

Ing. Zuzana Vaňková Ph.D.

Česká zemědělskou univerzita v Praze

Datum zpracování:

11/2023

Kopie č.:

1

OBSAH

1	Úvod	4
1.1	Údaje o lokalitě a provedených odtěžbách.....	4
2	Popis použité technologie	5
2.1	Princip technologie.....	5
2.2	Detailní analýzy litinových částic.....	6
2.3	Praktické provedení technologie na lokalitě.....	7
3	Monitoring před a po injektáži	9
3.1	Podzemní vody	9
3.1.1	Kovy a polokovy	9
3.1.2	Chlorované etheny (ClU).....	10
3.1.3	Zeminy.....	11
3.2	Vizuální potvrzení rychlé účinnosti aplikovaných redukčních činidel.....	14
4	Závěr	14
5	Literatura	15

1 ÚVOD

Společnost DEKONTA, a.s. se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy předkládá tuto zprávu jako podklad pro účely ověření technologie MetalRem Cr– aplikace odpadního materiálu z obrábění tvárné litiny v kombinaci s organickým substrátem pro odstranění šestimocného chromu a dalších (polo)kovů z podzemních vod in situ MetalRem Cr. Tato technologie byla vyvinuta společně s dalšími partnery: Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Univerzitou Karlovou, Norwegian University of Science and Technology a Norwegian Institute for Water Research v rámci projektu Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty, TO01000170 realizovaným s podporou programu KAPPA pod patronací TA ČR.

1.1 Údaje o lokalitě a provedených odtěžbách

TDV Duchcov se nachází ve městě Duchcov, které leží u paty Krušných hor 8 km západně od Teplic. Lokalita se nachází v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru. Na místě dříve fungovala továrna na kola, která operovala od roku 1899 do roku 1989. Jako hlavní zdroj kontaminace byla identifikována původní galvanizovna. Dlouhodobý provoz chromování na místě vedl k významné kontaminaci stavebních materiálů, zemin, ale také podzemní vody šestimocným chromem a dalšími (polo)kovy. Aktuálně byla na lokalitě ukončena provozní sanace, v rámci které bylo využito příležitosti otestovat metodu MetalRem Cr v relevantních podmínkách.

Kontaminovaná zvodeň je vyvinuta v kvartérních sedimentech, které jsou zastoupeny jíly s písčnými vrstvami, které slouží jako preferenční cesty pro podzemní vodu a kontaminaci. Tyto sedimenty se pohybují od pevné jílové břidlice a plastických jílu po jemné písky s příměsí jílu. Hladina podzemní vody je v hloubce 1,9 až 3,8 m pod povrchem. Průměrná tloušťka kontaminované zvodně je kolem 4 m a průměrná hloubka kolem 8 m pod povrchem. Podle čerpacích testů má zvodeň filtrační koeficient v rozmezí od $2,6 \times 10^{-6}$ m/s do $2,8 \times 10^{-5}$ m/s, což znamená nízkou propustnost.

V rámci sanačních prací byly z místa původní galvanizovny nejprve odstraněny všechny kolidující stavební materiály, z nichž značná část vykazovala nadlimitní koncentrace šestimocného chromu, a z tohoto důvodu byla odvezena mimo lokalitu na skládku nebezpečného odpadu. Následně byly na podzim roku 2021 v oblasti provedeny průzkumné práce s odběrem podzemních vod a zemin, které potvrdily masivní kontaminaci obou těchto půdních složek šestimocným chromem, ale také chlorovanými etheny a částečně také dalšími kovy.

Z tohoto důvodu bylo následně přistoupeno k realizaci výkopu do hloubky cca 4 m p.t.. v rámci kterého byly odstraněny kontaminované zeminy, které byly taktéž odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. Následovalo pak níže popsané ošetření podzemních vod metodou MetalRem Cr.

2 POPIS POUŽITÉ TECHNOLOGIE

2.1 Princip technologie

Technologie MetalRem Cr je obecně postavena na redukcí Cr^{6+} na jeho méně toxickou trojmocnou formu a jeho následné odstranění z podzemní vody v podobě jeho nerozpustných sloučenin. Tato technologie je obecně nazývána jako geofixace.

Technologie MetalRem Cr je pak postavena na kombinaci 2 dílčích separátních technologií:

1. Uplatňovanou technologií je takzvaná in situ chemická redukce (ISCR) přímo na částicích aplikovaného nulamocného železa, kdy dochází k oxidaci dodaného nulamocného železa a redukcí Cr^{6+} na Cr^{3+} . Vzniklé ionty Cr^{3+} jsou zpravidla relativně vysráženy z podzemní vody do podoby špatně rozpustných sloučenin. V přítomnosti dodaného železa nejčastěji dochází ke spolusrážení Cr^{3+} s přítomným Fe v podobě jeho různorodých oxyhydroxidů. Taktéž může docházet ke vzniku špatně rozpustných sulfidů.
2. Druhou uplatňovanou technologií je pak tzv. biologická redukce Cr^{6+} . Přestože existují bakteriální kmeny, které jsou schopny přímo využívat Cr^{6+} jako akceptor elektronu, jedná se o poměrně unikátní mikroorganismy, které není možné za standardních podmínek k redukcí Cr^{6+} využít. Běžně je tak využíváno podpory přirozeně se vyskytujících anaerobních bakterií aplikacemi organického substrátu, což vede k nastolení anaerobních, a tedy redukčních podmínek v ošetřované zvodni. Za těchto podmínek vzniká přímým či nepřímým působením mikroorganismů v podzemní vodě řada redukovaných forem rozpuštěných i nerozpuštěných látek, které reagují s přítomným Cr^{6+} za vzniku Cr^{3+} , který je následně srážen v podobě špatně rozpustných sloučenin. Nejčastějšími redukovanými látkami, se kterými Cr^{6+} reaguje, jsou rozpuštěný Fe^{2+} a H_2S . V případě aplikace organických substrátů byl v některých případech pozorován vznik semi-stabilních komplexů Cr^{3+} , které v podzemní vodě přetrvávaly po dobu několika měsíců, poté byly ovšem z podzemní vody postupně vysráženy.

Kombinovaná aplikace nulamocného železa a organického substrátu přináší synergické efekty pro obě metody. Díky aplikaci nulamocného železa dochází k rychlému poklesu Eh podzemní vody, spotřebě kyslíku a odstranění části Cr^{6+} , jehož vysoké koncentrace mohou být toxické pro růst mikroorganismů. Při těchto procesech dochází k oxidaci části dodaného Fe^0 na Fe^{3+} . Díky rychlému nastolení anaerobních podmínek ve zvodni způsobených aplikací Fe^0 dochází k výrazně rychlejšímu růstu anaerobních bakterií než v případě, kdy by Fe^0 aplikováno nebylo. Při použití makročástic Fe^0 v podobě litinových pilin je navíc eliminován dočasný toxický efekt aplikace Fe^0 , který zpravidla doprovází aplikaci výrazně reaktivnějších nano, či mikro částic Fe^0 . Díky navazující bakteriální aktivitě je pak zoxidované Fe^{3+} redukováno na Fe^{2+} , které je ve většině jeho forem silně reaktivní a rychle reaguje s přítomným Cr^{6+} . Aplikované Fe^0 je tak díky bakteriální aktivitě „znovu-využito“. Tento cyklus navíc může probíhat opakovaně, v podstatě do doby, kdy dojde k vyčerpání veškerého organického uhlíku a poklesu mikrobiální aktivity.

Uvedená technologie dokáže navíc obdobným způsobem redukovat také kontaminaci způsobenou redukovatelnými organickými kontaminanty. V konkrétním případě lokality Duchcov se jednalo o chlorované etheny, v jejichž případě také dochází k jejich přímé

biologické redukci/dechloraci v rámci metabolických procesů, během nichž jsou užívány jako akceptor elektronu.

V popisu výše nejsou uváděny detailní citace z literatury, uvedené informace ovšem pochází z následujících publikací: Němeček at. al. 2015; Cheung et al. 2007; Gheju et al. 2011; Dhal et al. 2013; Barrera-Díaz et al. 2012.

2.2 Detailní analýzy litinových částic

Odpadní litina byla podrobena sérii zkoušek v Regionálním Centru Pokročilých Technologií a Materiálů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jednalo se především o:

Analýza prvkového složení po rozkladu lučavkou královskou pomocí ICP-MS – proveden byl rozklad 2 duplicitních vzorků pilin a třísek z tvárné litiny pomocí lučavky královské a výsledné vzorky byly následně charakterizovány pomocí ICP-MS. Potvrzeno bylo mírně odlišné složení obou vzorků a minimální odchylky ve složení jednotlivých duplikátů. Hlavním prvkem, který vykazoval rozdíly mezi litinovými pilinami a třískami byl Mg (konc. okolo 0,025 % v litinových třískách), který je ve výraznějším poměru zastoupen v jednom ze vstupních materiálů – tvárné litině, tzn. Unibar 400-15. Předpokládáme tedy, že litinové třísky jsou ve větším poměru tvořeny právě tímto materiálem, zatímco litinové piliny jsou ve větším poměru tvořeny materiálem Unibar 250. Z ostatních kovů mimo Fe byl v materiálu nejvíce zastoupen Mn v koncentracích okolo 0,3 %, Si byl zaznamenán v konc. okolo 0,1 %, Cr a Zn shodně okolo 0,05 % a Nb okolo 0,01 %. Zvolená metoda ICP-MS je dominantně určena pro stanovení (polo)kovů, lehčí atomy jako O, C apod. nebyly touto metodou stanoveny.

Tab. č. 1: Prvkové složení litinových třísek a špon stanovené pomocí ICP-MS po rozkladu lučavkou královskou

Sample	7 Li	9 Be	11 B	23 Na	24 Mg	27 Al	28 Si	39 K	43 Ca	47 Ti	51 V
			ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	mg/g	ug/g		ug/g	ug/g
Piliny 1	<LOQ	<LOQ	29,0	26,3	2,2	25,0	1,1	12,5	<LOQ	137,5	45,3
Piliny 2	<LOQ	<LOQ	28,7	23,8	2,4	27,2	1,2	10,0	<LOQ	133,1	47,5
Trisky 1	<LOQ	<LOQ	22,7	21,7	245,4	92,0	0,8	6,0	<LOQ	98,2	22,0
Trisky 2	<LOQ	<LOQ	16,6	18,8	238,7	69,4	0,9	7,5	<LOQ	106,2	21,4
Sample	52 Cr	55 Mn	59 Co	60 Ni	63 Cu	66 Zn	69 Ga	72 Ge	75 As	90 Zr	93 Nb
	mg/g	mg/g	ug/g	ug/g	ug/g	mg/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	mg/g
Piliny 1	0,5	3,5	27,5	177,9	674,5	0,5	2,9	8,9	38,4	10,2	0,1
Piliny 2	0,5	3,8	28,3	194,6	904,9	0,5	3,5	10,8	36,2	12,1	0,1
Trisky 1	0,1	2,4	18,8	76,7	95,5	0,2	2,7	11,2	7,3	229,0	0,2
Trisky 2	0,1	2,5	17,0	74,4	113,3	0,2	2,9	10,3	10,3	193,3	0,1
Sample	95 Mo	118 Sn	121 Sb	137 Ba	139 La	140 Ce	178 Hf	182 W	202 Hg	208 Pb	
	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	
Piliny 1	66,0	27,4	40,4	0,8	0,2	0,4	0,07	4,4	<LOQ	1,7	
Piliny 2	66,4	25,0	40,9	0,6	0,2	0,4	0,10	4,8	<LOQ	1,6	
Trisky 1	11,8	22,1	2,0	0,6	15,1	32,2	1,68	3,8	<LOQ	0,8	
Trisky 2	10,7	20,3	2,0	0,3	16,0	31,8	1,56	3,4	<LOQ	0,8	

RTG difrakční analýza. - RTG prášková difrakce představuje univerzální nástroj pro charakterizaci/identifikaci jakéhokoliv práškového materiálu. Tato metoda je standardní technikou používanou pro fázovou analýzu (identifikaci krystalických látek), kvantitativní

fázovou analýzu, strukturní analýzu práškových vzorků, určování velikosti částic a reziduálního stresu u (nano)práškových materiálů.

Výsledky provedených analýz pilin a třísek prokázaly, že oba materiály jsou dle předpokladů z pohledu fázového složení identické, tvořené kovovým Fe a C (typické složky ocelí). Ve velmi malém množství byl v materiálech zaznamenán také Si.

Skenovací elektronová mikroskopie – Skenovací elektronová mikroskopie je metoda umožňující zobrazovat materiály s velikostí částic blížíci se jednotkám nanometrů, čímž lze velmi dobře monitorovat nejen velikost ale také morfologii jednotlivých částic. Energiově disperzní spektroskopie umožňuje stanovit prvkové složení všech prvků těžších než lithium.

Obr. č. 1: Záznamy z elektronového mikroskopu – vlevo litinové třísky, vpravo litinové piliny

Výsledky energiově disperzní spektroskopie prokázaly přítomnost Fe, C a Si.

2.3 Praktické provedení technologie na lokalitě

Základem použité technologie byla sestava pro tzv. technologii Frac-In, která umožňuje provádění direct push pneumatického štěpení kombinovaného s hydraulickou aplikací suspenze pevných částic do vytvořených puklin v horninovém prostředí, která byla adaptována pro účely tohoto projektu.

V rámci technologie je využíváno penetrační vrtné soupravy, pomocí které jsou do podzemí zaráženy ocelové tyče se speciálním injektážním hrotem. Ve chvíli, kdy je dosaženo požadované hloubky (v kontaminovaných horizontech), je zarážení zastaveno a horninové prostředí je profouknuto tlakovým vzduchem při tlaku do 12 bar a průtoku okolo 10 m³/min., což vede k tvorbě puklin. V následujícím kroku je do vzniklých puklin napumpován gel s obsahem litinových pilin, které způsobí, že se pukliny zpět neuzavřou a zároveň fungují jako redukční a sorpční činidlo pro odstranění (polo)kovů. Poté jsou pukliny ještě propláchnuty roztokem glycerolu a je pokračováno v zarážení/vrtání do hlubších horizontů, kde se proces opakuje. Celá technologie je popsána na Obr. č. 2.

Obr. č. 2: Technologická sestava na lokalitě: 1) vrtná souprava a zarážení tyčí; 2) Injektážní čerpadlo; 3) míchaná plastová nádrž na přípravu suspenze; 4) Dispergátor na přípravu gelu guarové gummy; 5) Zdroj vody/proplach; 6) Příklad tlakového vzduchu od kompresoru

V praxi byla injektáž činidel na lokalitě prováděna následovně. Jako sanační suspenze bylo využíváno suspenze s obsahem 15 kg/100 litinových pilin v gelu guarové gummy o koncentraci 7 g/l. Následoval proplach ošetřených puklin roztokem glycerolu v koncentraci 50 g/l, což odpovídá koncentraci TOC cca 20 g/l. Sondy byly zpravidla prováděny o 5ti či 6ti injektážních horizontech. Práce byly realizovány v říjnu 2022.

Celkem bylo v oblasti výkopu pod původní galvanizovnou provedeno 27 ks injektážních sond (viz obrázek č. 4 níže) se 119 injektážními horizonty do nichž bylo celkem aplikováno cca 24 m³ suspenze s obsahem 3,6 t litinových pilin a následně cca 32 m³ roztoku glycerolu o koncentraci 50 g/l (celkem tedy 1,6 t glycerolu).

Obr. č. 3: Pohled na systém pro vysokotlakou injektáž (7. 10. 2022)

Obr. č. 4: Pohled na provedené injektážní sondy (vlevo) a na odběrové body průzkumných prací (vpravo) ve výkopu východ

3 MONITORING PŘED A PO INJEKTÁŽI

Jak bylo popsáno v úvodu, v rámci průzkumných prací provedených v roce 2021 byly v oblasti pod původní galvanizovnou zaznamenány poměrně vysoké koncentrace šestimocného chromu a taktéž chlorovaných ethenů. Umístění provedených sond je znázorněno na obrázku č.4. V roce 2023 po provedení injektáží pak bylo provedeno 10 ks odběrových sond pro zeminu, které byly posléze vystrojeny HDPE hadicemi pro opakovaný odběr vzorků podzemních vod. Sondy byly vytyčeny (pomocí globálního družicového polohového systému) do stejných míst, kde byl dříve proveden průzkum v roce 2021 a analýzy identifikovaly zvýšené koncentrace chromu ve vodách (jednalo se o sondy SD-25, SD-26, SD-27, SD-28, SD-29, SD-30, SD-32, SD-36, SD-38 a SD-41). V případě sond SD-28, 29 a 41 nebyl v listopadu 2021 odebrán vzorek podzemní vody a pro vzorkování byly vytipovány pouze na základě výsledků z odebraných zemin.

3.1 Podzemní vody

3.1.1 Kovy a polokovy

V HDPE sondách opakovaně nainstalovaných v roce 2023 v místech sond z roku 2021 byly v březnu 2023 odebrány vzorky podzemních vod. Další vzorky pak byly odebrány v rámci projektu MetalRem v srpnu a září 2023 v 6ti nejvíce kontaminovaných sondách pro prokázání poklesu koncentrací kovů a polokovů.

Tab. č. 2 ukazuje výsledky zaznamenané pro šestimocný a celkový chrom. Jak je z ní patrné v případě sond SD-28, 29 a 41, nebyl v podzemní vodě zaznamenán žádný Cr^{6+} a koncentrace celkového Cr nepřekračovaly 4 mg/l. V případě sond ve výkopu východ, ve kterých byly v listopadu 2021 zaznamenány vysoké koncentrace jak Cr^{6+} , tak celkového Cr, byl v březnu 2023 zaznamenán významný pokles koncentrací obou těchto parametrů, nicméně v sondě SD-30, kde byly koncentrace Cr^{6+} v listopadu 2023 extrémně vysoké, zůstávala i na jaře 2023

koncentrace Cr^{6+} stále velmi vysoká. Navazující vzorkování provedené pouze v tomto vrtu v srpnu 2023 ovšem potvrdilo pokles koncentrací Cr^{6+} pod mez kvantifikace a tyto výsledky byly potvrzeny i při posledním monitoringu šesti zvolených sond v září 2023 těsně před zavezením výkopu. Z výsledků v tabulce níže je tak jasně patrné, že provedené ošetření podzemních vod aplikací kombinace nulamocného železa a glycerolu bylo extrémně účinné jak v odstranění Cr^{6+} , jehož koncentrace ve všech sondách mezi lety 2021 a 2023 poklesly o více jak 99,9 %, tak také celkového Cr, jehož míra odstranění se pohybovala nad 99,8 %. To svědčí o tom, že přítomný Cr^{6+} nebyl pouze redukován na jeho méně toxickou trojmocnou formu, ale byl dále srážen do podoby nerozpustných minerálů, a tak odstraňován z vodné fáze. V případě sond SD-28, 29 a 41 ze kterých nebyl v roce 2021 odebrán vzorek podzemní vody pak nebyl v roce 2023 zaznamenán jakýkoli Cr^{6+} , vyskytoval se zde pouze celkový Cr v koncentraci do 4 mg/l. Výjimkou pak byla sonda SD-26, ve které nebyl Cr^{6+} v roce 2021 zaznamenán, ale v nízké koncentraci na úrovni 0,2 mg/l byl přítomen na jaře 2023. Bohužel v případě tohoto vrtu nebyl proveden doplňkový odběr na konci sanace, nicméně lze předpokládat, že i zde došlo k poklesu koncentrací Cr^{6+} pod mez kvantifikace.

Tab. č. 2: Výsledky stanovení koncentrací Cr^{6+} a celkového Cr v sondách instalovaných v rámci doprůzkumu v březnu 2023.

Sonda	Cr_{total} mg/l				Pokles	Cr^{6+} mg/l				Pokles
	11_2021	3_2023	8_2023	9_2023		2021	3_2023	8_2023	9_2023	
SD25	70,39	1,18		<0,0010	100%	66,60	<0,40		<0,0004	100%
SD27	90,87	0,20		0,0943	99,90%	60,10	<0,40		0,029	99,95%
SD30	225,67	81,50	<0,14	0,0228	100%	221,00	50,9	<0,14	<0,0004	100%
SD32	3,33	5,18		0,0043	99,87%	2,52	<0,40		0,002	99,93%
SD36	19,84	5,56		0,0021	100%	<0,015	<0,40		<0,0004	100%
SD38	54,76	1,99		0,0077	100%	41,80	<0,40		<0,0004	100%
SD26	0,002	5,56				<0,015	0,193			
SD28		3,67					<0,40			
SD29		2,69					<0,40			
SD41		1,16					<0,40			

Obdobných výsledků jako v případě Cr bylo pak zaznamenáno taktéž v případě dalších kovů. 100% účinnost odstranění byla zaznamenána v případě Cd a Pb, jejichž koncentrace byly ve všech sondách na konci sanace pod mezí kvantifikace. V případě Zn se účinnost odstranění pohybovala od 93 do 99,9 %, v případě Ni od 71 do 100 %. V případě Mo, jehož vstupní koncentrace byly do 0,01 mg/l, od 30 do 100 %. 100% účinnost odstranění byla zaznamenána taktéž u Ba a As s výjimkou vrtu SD-36, v němž naopak došlo k mírnému nárůstu koncentrací obou těchto prvků, ovšem pouze na hodnoty okolo 0,2 mg/l v případě As a 0,75 mg/l v případě Ba.

3.1.2 Chlorované etheny (CIU)

V případě chlorovaných ethenů nebyla prováděna jejich doplňková stanovení v srpnu 2023. Výsledky v Tab. č. 3 porovnávají pouze stav v listopadu 2021 a v březnu 2023. Je z nich patrné, že v roce 2021 byly nejsilněji kontaminované sondy SD-36 a SD-38. V obou těchto sondách byl dominantním kontaminantem TCE. Na jaře 2023 pak byl v případě sondy SD-36 zaznamenán

pokles sumy CIU o 99,8 %, když koncentrace sumy CIU poklesla z 14 mg/l na 0,03 mg/l. V případě sondy SD-38 došlo k poklesu sumy CIU o 87,9 % z 6 mg/l na 0,75 mg/l. Výrazné poklesy koncentrací sumy CIU v rozsahu od 62,8 do 99,7 % byly zaznamenány taktéž v ostatních sondách, ve kterých nebyly v listopadu 2021 zaznamenány tak vysoké koncentrace CIU. Poklesy koncentrací sumy CIU přitom sice byly v několika případech doprovázeny mírným nárůstem koncentrací cis-1,2 DCE, ale šlo pouze o sondy, kde nebyl DCE v listopadu 2021 vůbec zaznamenán. Obdobná situace pak platila pro VC a také degradační plyny (data nejsou v tabulce uvedena). V případě VC jeho koncentrace nepřesáhly v sondách v ohnisku východ 20 µg/l a z degradačních plynů byl v podzemní vodě zaznamenán pouze ethen a ethan v koncentracích do 300 µg/l (SD-25), ve většině sond ale pod 65 µg/l. Z těchto výsledků usuzujeme, že hlavním procesem vedoucím k odstranění chlorovaných ethenů z podzemních vod byla jejich chemická redukce na dodaných částicích nulamocného železa. Ta vede k redukci všech zástupců CIU rovnou na degradační plyny, především na acetylen (v menší míře ethen) a nedochází k jejich postupné dechloraci, tak jako v případě biologické reduktivní dechlorace. Fakt, že acetylen nebyl v sondách v roce 2023 zaznamenán, není nijak překvapivý, neboť se jedná o extrémně nestabilní plyn, který z podzemních vod rychle těká, případně je transformován na ethen, či je využit jako zdroj uhlíku přítomnými bakteriemi.

V případě sond, ve kterých nebyly v roce 2021 odebírány vzorky podzemních vod na stanovení CIU, byly nejvyšší koncentrace v roce 2023 zaznamenány v případě sondy SD-41, kde byla zaznamenána koncentrace sumy CIU na úrovni 14 mg/l. Dominantním kontaminantem zde byl přitom cis-1,2 DCE, což svědčí o tom, že v tomto konkrétním případě byla zřejmě hlavním degradačním procesem biologická reduktivní dechlorace, čemuž odpovídá také zaznamenaná vyšší koncentrace ethenu 230 µg/l. Lehce zvýšené koncentrace sumy CIU s dominantním cis-1,2 DCE pak byly zaznamenány taktéž v sondách SD-28 a 29 a v těchto sondách se taktéž vyskytovaly mírně zvýšené koncentrace ethenu.

Tab. č. 3: Výsledky stanovení koncentrací sumy CIU a jednotlivých zástupců (mimo VC) v sondách instalovaných v rámci doprůzkumu v březnu 2023.

Sonda	Σ CIU µg/l		Pokles	PCE µg/l		Pokles	TCE µg/l		Pokles	cis-1,2 DCE µg/l		Pokles
	2021	2023		2021	2023		2021	2023		2021	2023	
SD25	232	86	62,8%	12	<1,0	100%	220	1,4	99,4%	<10	69,6	x
SD27	3161	23	99,3%	125	9,7	92,2%	1323	6,7	99,5%	1713	7	99,6%
SD30	73	26	63,8%	<10	1,9	x	73	10,2	86,0%	<10	14,3	x
SD32	251	8	96,7%	11	3,1	71,8%	240	2,3	99,0%	<10	2,9	x
SD36	14236	33	99,8%	201	6,6	96,7%	12466	12,8	99,9%	1569	13,3	99,2%
SD38	6273	759	87,9%	259	<1,0	100%	5097	4	99,9%	917	732	20,2%
SD26	4744	152	96,8%	373	4,6	98,8%	4371	91,9	97,9%	<10	53,5	x
SD28		1045			7,3			332			662	
SD29		434			1			9,7			408	
SD41		14153			42,3			607			12600	

3.1.3 Zeminy

Srovnání výsledků mezi lety 2021 a 2023 v případě vzorků odebraných z kontaminovaných zemín se ukázalo jako velmi problematické, neboť heterogenita kontaminace zemín je na

lokalitě extrémně vysoká, což prakticky brání jakémukoli relevantnímu porovnání. V Tab. č. 4 jsou proto uvedeny pouze výsledky i s barevnou analýzou velikosti zaznamenaných hodnot (červená nejnižší, zelená nejvyšší) zaznamenané na jaře 2023. Je z nich patrné, že nejvyšší koncentrace Cr^{6+} byly zaznamenány v případě sondy SD-29 v hloubce 3 m p.t. souběžně s tím ovšem nebyl v podzemní vodě z tohoto vrtu Cr^{6+} vůbec přítomen. Obdobná situace pak platila pro sondy SD-25, 27 a 38. Vzhledem k extrémní rozpustnosti Cr^{6+} předpokládáme, že zeminy s jeho vyššími koncentracemi se nenacházely v kontaktu s podzemní vodou, neboť jinak by musela i ta vykazovat vysoké koncentrace Cr^{6+} . Případně je možné, že Cr^{6+} se vyskytoval v zemině v nějaké méně rozpustné formě, ale ve chvíli, kdy byl rozpuštěn do podzemní vody, byl okamžitě redukován do trojmocné podoby.

Poměrně vysoké koncentrace Cr^{6+} pak byly zaznamenány taktéž v sondě SD-30 v 5,2 m p.t. V případě této sondy byla na jaře 2023 také zaznamenána vysoká koncentrace Cr^{6+} v podzemní vodě, následný odběr na konci sanace ovšem potvrdil pokles koncentrací Cr^{6+} pod mez kvantifikace. Lze tedy předpokládat, že spolu s tím došlo také k redukcí Cr^{6+} v zemině.

Obecně lze říci, že Cr^{6+} v zeminách byl, či případně bude v následujících letech postupně redukován a následně srážen v podobě špatně rozpustných sloučenin trojmocného chromu. O tom svědčí i výrazně vyšší zaznamenané koncentrace celkového chromu, který z principu není možné ze zemin in situ odstranit. To samé pak platí pro další kovy a polokovy, které byly v rámci provedených prací evidentně odstraněny z podzemních vod tím, že došlo k jejich precipitaci v podobě nerozpustných minerálů, které ale logicky zůstávají přítomny v zemině.

V případě chlorovaných ethenů bylo v několika sondách nalezeno několik poloh s vyšší úrovní kontaminace. Šlo především o sondu SD-41, což dobře koreluje s výsledky zaznamenanými v podzemní vodě. V souladu s předpoklady byl v případě zemin odebraných ze sondy SD-41 dominantním kontaminantem TCE, zatímco ve vodách dominoval cis-1,2 DCE. Tato situace je dána nižší rozpustností a vyšší sorpcí TCE na matici zeminy. Jakmile ovšem dojde k dechloraci TCE vázaného na zeminu, či přítomného v podobě mikrokapiček fáze, dojde k jeho rychlému rozpouštění do podzemní vody, kde se pak cis-1,2 DCE zpravidla kumuluje. Z výsledků je tedy jasně patrné, že v podzemní vodě v okolí sondy SD-41 probíhala v době odběru poměrně intenzivní biologická reduktivní dechlorace. Lehce zvýšené koncentrace CIU pak byly zaznamenané také v sondě SD-28, kde byl dominantní PCE, zatímco v podzemní vodě taktéž dominoval cis-1,2 DCE. Důvod pro to byl totožný jako v případě sondy SD-41.

Tab. č. 4: Výsledky stanovení koncentrací sumy CIU a jednotlivých zástupců (mimo VC) a Cr⁶⁺ a celkového Cr v různých hloubkových úrovních sond instalovaných v rámci doprůzkumu v březnu 2023

	1,2-cis DCE	∑ CIU	PCE	TCE	Cr ⁶⁺	Cr _{total}
	mg/kg suš.					
SD-25 3,6 m	<0,20	<0,70	<0,10	0,18	20,3	118
SD-25 4,1 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	17,7	112
SD-25 5,1 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	33,2	170
SD-26 3,8 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	1,1	31,3
SD-26 5,0 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	1,53	42,2
SD-26 5,6 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	<0,060	38,1
SD-27 0,8 m	<0,20	<0,70	0,4	0,12	2,17	70,3
SD-27 3,6 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	0,89	36
SD-27 4,2 m	0,2	<0,70	<0,10	<0,10	36,4	382
SD-28 1,0 m	<0,20	2,17	1,78	0,39	2,73	98,2
SD-28 2,5 m	0,76	0,94	<0,10	0,18	13,6	117
SD-28 4,0 m	0,48	<0,70	<0,10	<0,10	0,574	5,48
SD-29 1,3 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	42,3	280
SD-29 3,0 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	81,1	526
SD-29 6,0 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	12	418
SD-30 2,7 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	57,8	155
SD-30 4,2 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	0,865	29,6
SD-30 5,2 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	57,2	353
SD-32 3,5 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	0,555	15,9
SD-32 4,2 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	1,26	20,8
SD-32 5,8 m	<0,23	<0,79	<0,11	<0,11	0,843	14,1
SD-36 1,2 m	<0,20	<0,70	0,32	0,12	0,416	51,7
SD-36 2,4 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	6,58	75,2
SD-36 5,0 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	1,41	35,8
SD-38 2,2 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	2,78	35,4
SD-38 3,1 m	0,3	<0,70	<0,10	<0,10	37,4	3,5
SD-38 4,4 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	0,285	236
SD-41 2,0 m	0,44	1,84	0,18	1,22	11,7	35,3
SD-41 3,0 m	0,72	19,2	0,71	17,8	2,33	44,7
SD-41 4,0 m	<0,20	<0,70	<0,10	<0,10	0,298	42,4

3.2 Vizualní potvrzení rychlé účinnosti aplikovaných redukčních činidel

Účinnost aplikovaných redukčních činidel bylo možné vizuálně pozorovat na změně barevnosti kaluže komunikující s podzemní vodou ve výkopu pod bývalou galvanovnou. Jak je patrné z obrázku níže. Je na něm jasně patrná změna barvy této kaluže, ke které došlo ihned po provedení injektáží v této oblasti. Ačkoli vznikají Cr^{3+} je charakteristický svou zelenou barvou, tato barva byla přebita barvou jemné sraženiny Fe^{3+} , která kaluž zbarvila do rezavé barvy.

Obr. č. 5: Kaluž s Cr^{6+} s charakteristickou žlutou barvou (vlevo); totožná kaluž po aplikaci ZVI a glycerolu, Cr^{6+} byl redukován což vedlo k odbarvení kaluže (vpravo)

7. EKONOMICKÉ ASPEKTY TECHNOLOGIE

Společnost DEKONTA již v roce 2015 vyvinula kombinovanou technologii nano-bio k sanaci podzemních vod znečištěných chromem (RIV/25006096:____/15:#0000189). Principy využívané v rámci dříve vyvinuté nano-bio technologie jsou obdobné, jako v případě aktuálně ověřované technologie – jde tedy o kombinované využití nulamocného železa pro in situ chemickou redukci a zdroje organického uhlíku. Zásadní rozdíl je ovšem v použitém nulamocném železe. V případě starší nano-bio technologie byly využívány tzv. nanočástice nulamocného železa (nZVI), které jsou díky jejich velmi malým rozměrům jednak extrémně reaktivní (v laboratorních testech standardně 1 g nZVI odpovídá 50 g litinových pilin) a současně je také možné je snadno aplikovat do horninového prostředí bez nutnosti přidavku zahušťovadel, která je drží v suspenzi. Jejich zásadní nevýhodou je ale jejich velmi vysoká cena, která se pohybuje okolo 2900 Kč/kg.

Materiály na bázi tvárné litiny využívané v rámci aktuálně ověřované technologie je možné získávat za cenu odpadního železa. Tato cena běžně osciluje mezi 6 až 15 Kč/kg, (pro účely následujícího srovnání počítáme s cenou 0,5 €/kg) dle aktuální situace na trhu.

Je tedy patrné že cena vlastních litinových materiálů je cca 233násobně nižší než v případě nZVI. Naopak nZVI je, jak bylo popsáno výše možné snáze aplikovat do horninového prostředí, neboť jeho suspenze je díky velmi malé velikosti částic snadno injektovatelná do klasických hydrogeologických vrtů či případně pomocí direct push injektáží. V případě materiálů na bázi odpadní litiny je nutné je aplikovat společně se zahušťovadly, které brání jejich sedimentaci a

celkově komplexnějším technickým vybavením pro injketáž, které je popsané výše. Ideální je pak využití technologie Frac-In. Náročnost aplikace 1 kg litinových materiálů je tak dle předpokladu cca 3násobná oproti náročnosti aplikace materiálů komerčních.

Z celkového srovnání tak vyplývá, že využití materiálů na bázi odpadní litiny pro odstranění Cr^{6+} je cca 1,5násobně levnější než využití nanočástic nulamocného železa.

Odpadní litinu nicméně není možné aplikovat do rostlého horninového/skalního podloží, případně je tak možné činit za výrazně vyšších nákladů s využitím hydraulického štěpení. V případě sanace takového prostředí tak je nZVI víceméně nenahraditelné.

4 ZÁVĚR

Z výsledků provedeného doprůzkumu lokality vyvstává poměrně jasný obraz vývoje kontaminace před a v průběhu sanace a současně s tím lze poměrně jednoznačně predikovat také její vývoj do budoucnosti. V podstatě veškerý šestimocný chrom v podzemní vodě lokality byl redukován a vysrážen v podobě jeho nerozpustných sraženin, když došlo k jeho redukcí kombinací abiotických reakcí na dodaných částicích nulamocného železa a současně také vlivem bakteriální aktivity. V případě bakterií se v tomto případě spíše uplatňuje nepřímá redukce Cr^{6+} reakcemi s redukovanými formami iontů a sloučenin vznikajících v souvislosti s anaerobní respirací mikroorganismů. Cr^{6+} ale i další kovy a As jsou na lokalitě po aplikaci technologie MetalRem Cr pevně fixovány v horninovém prostředí, ze kterého by mohly být uvolněny jedině vlivem havarijního úniku silných oxidačních činidel či kyselin. Lze očekávat, že reziduální Cr^{6+} přítomný v zeminách se bude postupně uvolňovat do podzemních vod, kde bude ovšem velmi rychle redukován a srážen.

Technologie MetalRem Cr s využitím kombinace pilin z odpadní litiny a glycerolu byla úspěšně ověřena pilotním testem na lokalitě Duchcov. V rámci tohoto pilotního testu byla jednak potvrzena proveditelnost této technologie a její účinnost na relevantní kontaminované málo propustné lokalitě.

5 LITERATURA

K.H. Cheung, Ji-Dong Gu, Mechanism of hexavalent chromium detoxification by microorganisms and bioremediation application potential: A review, *International Biodeterioration & Biodegradation*, Volume 59, Issue 1, 2007, Pages 8-15, ISSN 0964-8305,

<https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2006.05.002>.

Carlos E. Barrera-Díaz, Violeta Lugo-Lugo, Bryan Bilyeu, A review of chemical, electrochemical and biological methods for aqueous Cr(VI) reduction, *Journal of Hazardous Materials*, Volumes 223–224, 2012, Pages 1-12, ISSN 0304-3894, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.04.054>.)

B. Dhal, H.N. Thatoi, N.N. Das, B.D. Pandey, Chemical and microbial remediation of hexavalent chromium from contaminated soil and mining/metallurgical solid waste: A review, *Journal of*

Hazardous Materials, Volumes 250–251, 2013, Pages 272-291, ISSN 0304-3894, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.01.048>.

Gheju, M. Hexavalent Chromium Reduction with Zero-Valent Iron (ZVI) in Aquatic Systems. *Water Air Soil Pollut* 222, 103–148 (2011). <https://doi.org/10.1007/s11270-011-0812-y>

Jan Němeček, Petr Pokorný, Lenka Lacinová, Miroslav Černík, Zuzana Masopustová, Ondřej Lhotský, Alena Filipová, Tomáš Cajthaml, Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test, *Journal of Hazardous Materials*, Volume 300, 2015, Pages 670-679, ISSN 0304-3894, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.07.056>.